

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MIGUEL E. SUPREMO, Jr., EdD-FLT

IE-Job Placement Officer/Asst. Professor IV

Province State University

Naval, Biliran Province, Region 8, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18028343

LGBTQIA+

Sa kabilang mundo ng mga tao
may ibang kasarian ang natagpo,
hindi hayop kundi tao rin sila
na dapat respetuhin at igalang.

Mga taong mapanglait
nawa'y maingat sa iyong sinabi,
hindi nila tanggap ang LGBTQIA+1 sa lipunan,
sapagkat ito'y salot at makasalanan.

Dapat ba ang lalake at babae ang respetuhin?
marahil sila ay kakaiba
kailangan rin nila tratuhin ng tama,
dahil hangarin nilang mabuhay na mapayapa.

LGBTQIA+, sila ay nagbibigay kulay sa lipunan
kung saan ang bawat titik ay,
kumakatawan sa kagandhana ng pagkakaiba-iba,
Isang komunidad na nararapat ipagdiwang at iangat
para sa kanilang katapangan sa pagiging tototo sa kanilang sarili.